

Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumlarında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programları için Bir Müfredat Modeli Önerisi

A Proposed Curriculum Model for Hair Care and Beauty Services Programs at Higher Education Institutions in Turkey

Esengül ÖZDEMİR¹

Article Info

¹ Uzman, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya/ Türkiye
ORCID: [0009-0007-7231-1712](https://orcid.org/0009-0007-7231-1712)

E-Posta:

esengul_yigit@hotmail.com

Corresponding Author:

Esengül ÖZDEMİR

Nisan 2026

Cilt:2

Sayı:1

DOI:

Citation:

Özdemir, E. (2026). Türkiye'deki Yükseköğretim Kurumlarında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programları için bir müfredat modeli önerisi. *Mentis*, 2(1),65-78.

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında yer alan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarının müfredat yapılarını incelemek ve elde edilen bulgular doğrultusunda bütüncül bir müfredat modeli önermektir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde doküman analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda YÖKATLAS 2026 yılı verileri üzerinden Türkiye'de faaliyet gösteren meslek yüksekokullarındaki Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programları tespit edilmiş, ardından bu üniversitelerin web sayfaları üzerinden ders planları ve içeriklerine erişim sağlanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla değerlendirilmiş ve dersler tematik kategoriler altında sınıflandırılmıştır. Analiz sonucunda programlar arasında temel mesleki dersler bakımından belirli bir benzerlik bulunmakla birlikte, ders içerikleri, uygulama yoğunluğu, seçmeli ders yapıları ve terminoloji açısından önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Özellikle aynı içerikteki derslerin farklı isimlerle sunulması ve uygulama ağırlığındaki değişkenlik, programlar arasında standardizasyon eksikliğine işaret etmektedir. Bu bulgular doğrultusunda, mesleki yeterlilikleri esas alan, teorik ve uygulamalı eğitimi dengeli biçimde bütünleştiren ve sektör ihtiyaçlarıyla uyumlu bir müfredat modeli önerilmiştir. Önerilen model; programlar arasında yüksek düzeyde benzerlik gösteren derslere dayalı çekirdek müfredat, kurumların farklılaşmasına imkân tanıyan esnek modül yapısı, mesleki beceri kazanımını güçlendiren uygulama entegrasyonu ve uluslararası uyumu destekleyen AKTS ve Bologna temelli yapı olmak üzere dört temel bileşenden oluşmaktadır. Bu model, hem standartlaşmayı hem de program çeşitliliğini birlikte sağlayan bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır. Sonuç olarak çalışma, Türkiye'de Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarının geliştirilmesine yönelik sistematik bir çerçeve ortaya koymakta ve müfredatların dengeli, uygulama odaklı ve sürdürülebilir biçimde yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı, Müfredat, İçerik Analizi, Mesleki Eğitim

Abstract

The aim of this study is to examine the curriculum structures of Hair Care and Beauty Services programs in higher education institutions in Turkey and to propose a holistic curriculum model based on the findings. The research was conducted using a qualitative research approach with document analysis. In this context, Hair Care and Beauty Services programs in vocational schools operating in Turkey were identified using YÖKATLAS 2026 data, and then access to course plans and content was obtained from the websites of these universities. The obtained data were evaluated through content analysis, and the courses were classified under thematic categories. The analysis revealed that while there is a certain similarity in terms of core professional courses among the programs, significant differences exist in terms of course content, application intensity, elective course structures, and terminology. In particular, the presentation of the same courses under different names and the variability in the emphasis on application indicate a lack of standardization among the programs. Based on these findings, a curriculum model is proposed that is based on professional competencies, integrates theoretical and practical training in a balanced way, and is compatible with sector needs. The proposed model is: The model consists of four fundamental components: a core curriculum based on courses with a high degree of similarity among programs, a flexible module structure that allows for institutional differentiation, integration of practical applications that strengthens professional skill acquisition, and an ECTS and Bologna-based structure that supports international alignment. This model offers a holistic approach that ensures both standardization and program diversity. Consequently, this study aims to establish a systematic framework for the development of Hair Care and Beauty Services programs in Turkey and to contribute to the restructuring of curricula in a balanced, practice-oriented, and sustainable manner.

Keywords: Hair care and beauty services program, Curriculum, Content analysis, Vocational training

Giriş

Günümüzde değişen ve gelişen teknolojiler, iş gücü piyasasının yapısını değiştirmekte ve mesleki becerilere olan talebi artırmaktadır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) (2016), mesleki eğitimin, kişilerin kendi işlerini kurma becerileri de dahil olmak üzere onları iş dünyasına dahil edecek gerekli becerilerle donatabileceğini ifade etmektedir. Ayrıca, mesleki eğitimin şirketlerin ve toplulukların değişen beceri taleplerine yanıt verme hızını artırabileceğine ve verimliliği yükseltebileceğine vurgu yapmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2022), mesleki eğitimi; çalışan bireylerin yeni yetenekler kazanabilmesi, becerilerini geliştirebilmesi hedefiyle daha önce planlanmış, belli bir öğrenme hedefi bulunan ve tamamıyla veya kısmen girişim tarafından masrafları karşılanan eğitim etkinlikleri şeklinde tanımlamaktadır. Bu bakış açısıyla, mesleki eğitim kişilerin istihdam edilebilirliğini artırmada stratejik bir araç olarak görülmektedir.

Mesleki eğitim temel olarak ihtiyaç duyulan iş için uygun elemanın yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle öncelikle işin tanımlanması, bu işe uygun niteliklerin belirlenmesi ve bireylere bu doğrultuda uygun eğitimin verilmesi gerekmektedir. Meslek yüksekokulları, Türkiye’de mesleki eğitim işlevini yerine getiren temel kurumlardan biridir. Uygulama ağırlıklı eğitim yapıları sayesinde öğrencilerin doğrudan mesleki beceri kazanmaları hedeflenmektedir. Meslek Yüksekokulu, 4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. Maddesinin (1) bendinde “*Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.*” (Yükseköğretim Kanunu, 1981) şeklinde tanımlanmaktadır. Meslek yüksekokulları içerisinde yer alan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı, mesleki eğitim bağlamında ilgili alan için büyük bir ihtiyacı karşılayacak nitelikte ara eleman yetiştirmektedir.

Saracaloğlu ve Bayık (2017), Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanının Türkiye’deki tarihsel gelişim sürecini incelemiş olup; 1962 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara’da “*Kadın Meslek Öğretmen Okulu*”nun kurulduğunu, daha sonra 20 Temmuz 1982 tarihli 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ile “*Kız Sanat Eğitimi Yüksekokulu*” olarak değiştirilerek Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi’ne bağlandığını, 2011 yılına kadar fakültelerde devam eden eğitimin, lisans düzeyinde öğrenci alımının durdurulmasıyla sona erdiğini mesleki eğitimin ve nitelikli iş gücünün devam ettirilmesi adına ön lisans programlarının Türkiye’nin birçok ilinde açılmaya başladığını ifade etmişlerdir.

2025-2026 eğitim öğretim yılı itibariyle 12’si devlet, 8’i vakıf olmak üzere 20 üniversitede ön lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Vakıf üniversitelerinin bazılarında burslu ve ücretli olarak iki ayrı programın olduğu görülmekte olup sayı 31’e çıkmaktadır. Araştırmada tekrar olarak görülen aynı üniversiteler tek olarak ele alınmaktadır (YÖKATLAS, 2026).

Ülkenin gelişimini etkileyen ana öğeler genel olarak doğal kaynaklar ve insan gücüdür. Bu iki öğeden gerektiği gibi yararlanarak yüksek düzeyde üretim sağlayabilmek o ülkenin gelişmesi için temel oluşturmaktadır. Bu da iyi planlanmış bir eğitim sisteminin olmasını gerektirir. (Alkan vd., 2001). Eğitim sistemi içerisinde yer alan müfredatlar, eğitimin başarısını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda ilgili alandaki mesleki eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla 20 üniversitede eğitim öğretime devam edilen “Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programları” ele alınmış ve müfredatları incelenmiştir. İncelemeler neticesinde mevcut durum değerlendirilerek yeni bir müfredat modeli önerilmiştir. Bu bağlamda araştırma, meslek yüksekokullarında standart ve ihtiyaçları karşılayabilecek müfredatların oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bologna Sistemi ve Süreçleri

Yükseköğretimde kalite güvencesi, şeffaflık ve uluslararası uyumun sağlanması amacıyla geliştirilen Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) kapsamında ortak bir eğitim yapısı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu süreç, yükseköğretim programlarının karşılaştırılabilirliğini artırmayı, öğrenci ve akademisyen hareketliliğini teşvik etmeyi ve eğitim çıktılarının belirli standartlar çerçevesinde tanımlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenme ve öğretimin iyileştirilmesi, Bologna Sürecinin en temel amaçlarından biridir. Bu amaca ulaşmaya yönelik stratejiler, hem ulusal düzeyde hem de yükseköğretim kurumları içinde Avrupa Yükseköğretim Alanı genelinde oldukça yaygınlaşmıştır. Yönlendirme, genellikle uluslararası fırsatların geliştirilmesini, akademik personel gelişimini ve öğretimi iyileştirmeye yönelik önlemleri teşvik etmektedir. Dijital olarak desteklenen öğretim ve öğrenme de ulusal ve kurumsal düzeylerde stratejik olarak giderek daha fazla ele alınmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2018).

Bologna Süreci'nin temel bileşenlerinden biri olan Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS), öğrenme çıktıları ve öğrenci iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. AKTS, derslerin yalnızca haftalık saatlerine değil, aynı zamanda öğrencinin bireysel çalışma süresi, uygulamalar, ödevler ve sınav hazırlıkları gibi tüm öğrenme faaliyetlerini kapsayan toplam iş yüküne dayalı olarak hesaplanmasını öngörmektedir. Bu yönüyle sistem, eğitim programlarının şeffaflığını artırmakta ve farklı ülkelerdeki programların karşılaştırılabilirliğini mümkün kılmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2015). AKTS ve temel ilkelerinin Avrupa genelindeki yükseköğretim kurumlarında şeffaf ve sistematik bir şekilde kullanılması, öğrenci merkezli öğretim ve öğrenmeye önemli bir katkı sağlayabilir. Program tasarımında ve sunumunda öğrenme çıktıları yaklaşımı ve öğrenci iş yükünün birleştirilmesi, öğrenciyi öğretim ve öğrenme sürecinin merkezine yerleştirir. Bu yaklaşım, bir yandan akademik personele ve öğrencilere neyi başarmaları gerektiğini daha net bir şekilde gösterirken, diğer yandan da programların, öğretim materyallerinin ve yöntemlerinin farklı sunum biçimlerine ve öğrenci gruplarına uyarlanmasına ve nihayetinde izlenmesine yardımcı olur (Avrupa Komisyonu, 2018).

Türkiye'de yükseköğretim sistemi, Bologna Süreci'ne uyum kapsamında önemli yapısal dönüşümler gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretim programlarının öğrenme çıktıları, ders içerikleri ve kredi sistemleri bakımından yeniden düzenlenmesini teşvik etmiş ve tüm programlarda AKTS kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Genel anlamda kredi sistemi örgün ve yaygın eğitim ve öğretim programlarında hazırlanmaktadır. YÖK yükseköğretim kurumlarına ait yeterliliklerde AKTS'yi 2001 yılından itibaren uygulamaktadır. Yükseköğretim yeterlilikleri kapsamında mesleki önlisans derecesine göre 2 yıllık eğitim sürecinde 120 AKTS tamamlanması gerekmektedir (Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012). Ancak uygulamada, özellikle meslek yüksekokulu programlarında müfredat yapılarının kurumlar arasında farklılık göstermeye devam ettiği görülmektedir. AKTS sisteminin teorik olarak standartlaşmayı desteklemesine rağmen, ders içerikleri, uygulama süreleri ve öğrenme çıktılarının tanımlanmasında birlik sağlanamadığı durumlar söz konusudur.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programları özelinde değerlendirildiğinde, AKTS dağılımı ve ders içeriklerinin üniversiteler arasında farklılık göstermesi, mezun yeterliliklerinde de çeşitliliğe neden olabilmektedir. Bu bağlamda müfredatların yalnızca kredi yükü açısından değil, aynı zamanda içerik, uygulama yoğunluğu ve sektörle uyum açısından da standartlaştırılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, Bologna Süreci ve AKTS sistemi yükseköğretimde standartlaşma için güçlü bir çerçeve sunmakla birlikte, bu sistemin etkinliği büyük ölçüde uygulamadaki bütünlük ve tutarlılığa bağlıdır. Bu nedenle meslek yüksekokulu programlarının, özellikle uygulama temelli alanlarda, Bologna ilkeleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi ve geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Araştırmanın Önemi

Mesleki eğitim sistemleri, ülkelerin ekonomik kalkınmasında ve iş gücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde stratejik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda meslek yüksekokulları, özellikle uygulama odaklı eğitim yapıları sayesinde sektörlerin ara eleman ihtiyacını karşılamada önemli bir işlev üstlenmektedir. Ancak bu işlevin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi, sunulan eğitim programlarının niteliği ve müfredat yapılarının güncelliği ile doğrudan ilişkilidir.

Saç bakımı ve güzellik hizmetleri sektörü, son yıllarda hızla büyüyen ve istihdam potansiyeli yüksek alanlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Hürriyet Gazetesi (2020), *“Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü, güzellik bakımları, incelemeleri ve tedavileri üzerine çalışma yapan bir bölümdür. Bu Bölümü okuyan öğrenciler pek çok alanda çeşitli güzellik bakımları üzerine çalışabilir ve yetkinlik kazanabilir. Güzellik sektörünün her geçen gün önem kazanması ve gelişmesi bu alanda yetiştirilecek işinde uzman kişilerin önemini arttırmıştır.”* ifadesiyle konunun önemine vurgu yapmıştır. Sektördeki bu büyüme, yalnızca niceliksel değil aynı zamanda niteliksel bir dönüşümü de beraberinde getirmiştir. Yeni teknolojilerin kullanımı, hijyen standartlarının artması, müşteri beklentilerinin çeşitlenmesi ve dijitalleşmenin etkisi, bu alanda çalışan bireylerin daha kapsamlı ve güncel becerilere sahip olmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla bu alana yönelik eğitim programlarının da bu dönüşüme paralel olarak sürekli güncellenmesi gerekmektedir.

Sektörlerde insan faktörü her geçen gün önem kazanmaktadır. Saç ve güzellik hizmetleri sektöründe hizmet veren işletmelerde çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra müşteri ilişkileri, kalite, sağlık ve etik değerler gibi konularda da yeterli düzeyde kalifiye olma ihtiyacı önem kazanmıştır. Bu nedenle Saç ve Güzellik Hizmetleri bölümleri kurulmaya başlamıştır (Gazi Üniversitesi, 2016). Türkiye’de meslek yüksekokullarında yürütülen Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarının farklı üniversitelerde farklı müfredat yapılarıyla sunulması, eğitimde standardizasyon ve kalite güvencesi açısından önemli bir tartışma alanı oluşturmaktadır. Programlar arasında ders içerikleri, uygulama yoğunluğu, seçmeli ders yapısı ve sektörle iş birliği düzeyi bakımından ortaya çıkan farklılıklar, mezunların sahip olduğu mesleki yeterliliklerin de değişkenlik göstermesine neden olabilmektedir. Bu durum, hem iş gücü piyasası açısından hem de eğitim politikaları açısından dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Bu çalışma, söz konusu programların müfredatlarını sistematik bir biçimde inceleyerek mevcut durumu ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Araştırma, programlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyerek alan yazındaki önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Ayrıca elde edilecek bulguların, müfredat geliştirme süreçlerine katkı sunması, eğitim programlarının sektör ihtiyaçlarıyla daha uyumlu hale getirilmesine yardımcı olması ve ulusal düzeyde bir standartlaşma sürecine zemin hazırlaması beklenmektedir.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında yer alan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarının müfredat yapılarını incelemek, programlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyarak elde edilen bulgular doğrultusunda bütüncül bir müfredat modeli önermektir. Bu doğrultuda, farklı üniversitelerde uygulanan ders planları sistematik bir şekilde analiz edilerek, programların içerik, yapı ve uygulama düzeyleri karşılaştırılmaktadır.

Araştırma kapsamında, müfredatların yalnızca ders sayısı ve dağılımı açısından değil, aynı zamanda teorik ve uygulamalı ders dengesi, seçmeli ders yapısı ve sektör ihtiyaçlarına uyum düzeyi bakımından da değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yönüyle çalışma, programların sektörel beklentileri karşılama kapasitesini ortaya koymayı hedeflemektedir.

Bununla birlikte araştırma, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarında mevcut müfredat yapısının ne ölçüde standartlaştığını belirlemeyi ve üniversiteler arasında görülen farklılıkların eğitim

kalitesi üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda elde edilen bulguların, mesleki eğitim programlarının geliştirilmesine, müfredatların güncellenmesine ve ulusal düzeyde bir standartlaşma sürecinin oluşturulmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışma, Türkiye'deki meslek yüksekokullarında yer alan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarının müfredat yapılarını incelemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Araştırmada, güncel gelişmelerin analiz edilebilmesi için nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme tekniği kullanılmıştır. Doküman inceleme; *“araştırmanın veri setini oluşturan birincil ve ikincil kaynak olarak nitelendirilen çeşitli dokümanların elde edilmesi, gözden geçirilmesi, sorgulanması ve analizi olarak tanımlanabilir”* (Özkan, 2021, s.2).

Araştırmada kullanılan veriler, üniversitelerin resmi web sitelerinde yayımlanan ders planları ve müfredat dokümanlarından elde edilmiştir.

Veri Toplama Süreci

Veri toplama süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

- 1- Türkiye'de ilgili programa sahip üniversitelerin belirlenmesi (YÖKATLAS üzerinden ilgili programda aktif eğitim veren üniversiteler tespit edilmiştir.)
- 2- Üniversitelerin resmi web sitelerine erişim sağlanması
- 3- Ders planlarının ve içeriklerinin temin edilmesi
- 4- Ders adları, ders içerikleri, zorunlu-seçmeli ders dağılımları, teorik-uygulamalı ders dağılımları, derslerin kredi ve AKTS bilgilerinin kayıt altına alınması

Veri Analizi

Bu araştırmada elde edilen veriler, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kapsamında değerlendirilmiş ve analiz sürecinde betimsel analiz ile içerik analizi tekniklerinden birlikte yararlanılmıştır. Analiz süreci sistematik ve tekrarlanabilir bir yapı içerisinde dört aşamada gerçekleştirilmiştir.

İlk aşamada, üniversitelerin resmi web sitelerinden elde edilen müfredat dokümanları incelenmiş ve derslere ilişkin veriler (ders adı, türü, teorik ve uygulamalı saatleri, AKTS bilgileri ve içerik açıklamaları) dijital ortama aktarılmıştır. İkinci aşamada, elde edilen veriler önceden belirlenen analiz çerçevesi doğrultusunda kodlanmıştır. Bu kapsamda dersler; zorunlu dersler, seçmeli dersler, teorik dersler ve uygulamalı dersler, olmak üzere kategorilere ayrılmıştır. Ayrıca ders içeriklerine göre tematik kodlar oluşturulmuştur. Üçüncü aşamada, kodlanan veriler temalar altında birleştirilmiş ve programlar arası benzerlik ve farklılıklar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu süreçte özellikle derslerin içerik benzerlikleri dikkate alınmış ve ders eşleştirmelerinde %80 ve üzeri benzerlik oranı ölçüt olarak kullanılmıştır. Bu eşik değer, programlar arasında ortak çekirdek derslerin belirlenmesine olanak sağlamıştır. Dördüncü aşamada ise elde edilen bulgular yorumlanmış ve teorik çerçeve ile ilişkilendirilmiştir.

Araştırmanın Evreni

Araştırmanın evrenini, Türkiye'deki meslek yüksekokullarında yer alan Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Bu kapsamda: 12'si devlet, 8'i vakıf olmak üzere 20 üniversitede ön lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerine aktif olarak devam eden meslek yüksekokulları araştırmaya dahil

edilmiştir. Vakıf üniversitelerinde burslu ve ücretli olarak yer alan programlar bir üniversite olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular

Bu bölümde, Türkiye'deki meslek yüksekokullarında yürütülen Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarına ait müfredatlar, araştırma kapsamında belirlenen kriterler doğrultusunda analiz edilmiştir. İncelenen programların ders planları; ders türleri, teorik ve uygulamalı ders dağılımları, AKTS kredileri ve içerik yapıları açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, programlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyacak şekilde sistematik olarak sunulmuş ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla yorumlanmıştır.

Bu kapsamda öncelikle programların genel yapısına ilişkin bulgulara yer verilmiş, ardından ders dağılımları, uygulama yoğunluğu, seçmeli ders yapısı ve sektörle uyum düzeyi incelenmiştir.

Tablo 1.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programlarının Sayısal Bilgileri

Statü	Ön Lisans	
	Sayı	%
Devlet	12	60
Vakıf	8	40
Toplam	20	100

Türkiye'de Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programı, aktif öğrenci alan 12 devlet ve 8 vakıf olmak üzere 20 üniversitede yer almaktadır. Bu bağlamda araştırma verileri, Tablo 1'de yer alan bilgiler doğrultusunda toplanmıştır.

Tablo 2.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Program Müfredat Verileri

Müfredat Bilgileri (Ortalama)	Devlet Ders		AKTS		Vakıf Ders		AKTS		Genel Ders		AKTS	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Toplam Ders	30.75	100	102.83	100	26.75	100	100.625	100	29.15	100	101.95	100
Zorunlu Ders	22.50	73	77.41	75	19.375	72	73.125	73	21.25	73	75.7	74
Seçmeli Ders	8.25	27	25.42	25	7.375	28	27.5	27	7.9	27	26.25	26

Tablo 2'de Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarının müfredatında yer alan zorunlu ders ve seçmeli derslere ilişkin ders sayıları ve AKTS verileri ortalama ve yüzdeler hesaplamaları ile verilmiştir. Bu hesaplamaların içerisine staj, işyeri eğitimi ve ortak zorunlu dersler (Türk Dili, İngilizce vd.) dahil edilmemiştir. Ortak zorunlu derslerin hesaplamada hariç tutulması ile alan derslerine ilişkin veriler daha net aktarılmıştır. Staj ve işyeri eğitime ilişkin veriler ayrı bir değerlendirme konusu olarak ele alınmıştır.

Bu bilgilere göre devlet üniversitelerinde ortalama 31 ders bulunmakta olup, bunların ortalama 23'ü zorunlu ders, ortalama 8'i seçmeli dersten oluşmaktadır. Zorunlu dersler, toplam dersin %73'ünü; seçmeli dersler ise %27'sini oluşturmaktadır. Vakıf üniversitelerinde ortalama 27 ders olduğu bunların ortalama 20'sinin zorunlu; ortalama 7'sinin seçmeli dersten oluştuğu görülmektedir. Vakıf üniversitelerinde de devlet üniversitelerinde olduğu gibi benzer bir yüzdeler dilimi dikkat çekmektedir. Üniversitelerde kredi hesaplamaları bakımından standartlaşmanın sağlanması adına Bologna süreci kapsamında oluşturulan AKTS oranları araştırmaya dahil edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında devlet üniversitelerinde %75; vakıf üniversitelerinde %73 ile zorunlu derslerin ağırlıkta olduğu görülmektedir.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin bütünü ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında; ortalama 29 ders olduğu, bunların ortalama 21'inin zorunlu ders, ortalama 8'inin seçmeli dersten oluştuğu görülmektedir. Genel ortalamaya göre programların müfredatında zorunlu dersler, toplam derslerin %73'ünü, seçmeli dersler ise %27'sini oluşturmaktadır. AKTS verilerine bakıldığında zorunlu dersler %74; seçmeli dersler %26 orana sahiptir.

Sonuç olarak Tablo 2'ye ait bilgiler ışığında elde edilen veriler değerlendirildiğinde, devlet ve vakıf üniversitelerine ait müfredatlarda ufak yüzdelik farklılıklar dışında genel ortalamanın benzer olduğu ve zorunlu ders oranlarının ağırlıklı olduğu görülmektedir.

Tablo 3.

Zorunlu Derslerin Uygulama ve Teorik Kredi Dağılımları

Zorunlu Ders (Ortalama)	Devlet		Vakıf		Genel	
	N	%	N	%	N	%
Teorik Ders Kredisi	48.16	65	29	48	40.5	59
Uygulamalı Ders Kredisi	25.75	35	31.75	52	28.15	41

Araştırma kapsamında incelenen meslek yüksekokullarına ait Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarının müfredat yapıları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. İncelenen programların tamamında hem teorik hem de uygulamalı derslerin yer aldığı, ancak ders dağılımlarının üniversitelere göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Tablo 3'de yer alan araştırma bulguları, devlet ve vakıf üniversitelerinde yürütülen Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarının zorunlu ders yapıları arasında belirgin farklılıklar bulunduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre devlet üniversitelerinde zorunlu derslerin %65'i teorik, %35'i uygulamalı derslerden oluşurken; vakıf üniversitelerinde bu oran %48 teorik ve %52 uygulamalı ders şeklindedir. Bu durum, vakıf üniversitelerinde uygulama ağırlıklı bir eğitim yaklaşımının daha belirgin olduğunu göstermektedir.

Tablo 4.

Staj ve İşyeri Eğitimi Mevcut Durum

Uygulama Türü	Devlet				Vakıf				Genel			
	Var		Yok		Var		Yok		Var		Yok	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Staj	8	80	2	20	7	87,5	1	12,5	15	75	5	25
İşyeri Eğitimi	2	17	10	83	0	0	8	100	2	10	18	90

Tablo 4'de yer alan araştırma bulguları, devlet ve vakıf üniversitelerinde yürütülen Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri program müfredatlarındaki staj ve işyeri eğitimlerinin mevcut durumunu göstermektedir.

Araştırma kapsamında incelenen Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarında staj ve işyeri eğitimi uygulamalarının dağılımı, kurum türüne göre önemli farklılıklar göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre, devlet üniversitelerinde staj uygulaması 10 üniversitenin 8'inde (%80) bulunurken 2'sinde (%20) yer almamaktadır. Vakıf üniversitelerinde ise staj uygulaması 8 üniversitenin 7'sinde (%87,5) mevcut olup yalnızca 1 üniversitede (%12,5) bulunmamaktadır. Bu sonuçlar, her iki kurum türünde de staj uygulamasının büyük ölçüde benimsendiğini göstermektedir.

Buna karşılık işyeri eğitimi uygulamaları incelendiğinde çok daha farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Devlet üniversitelerinde yalnızca 2 üniversitede (%17) işyeri eğitimi bulunurken, 10 üniversitede (%83) bu uygulamanın yer almadığı görülmektedir. Vakıf üniversitelerinde ise incelenen tüm programlarda (%100) işyeri eğitimi uygulamasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, mesleki eğitimin en kritik bileşenlerinden biri olan işyeri temelli öğrenmenin programlara yeterince entegre edilmediğini açıkça ortaya koymaktadır.

Tablo 5.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programlarındaki Zorunlu Derslerin Benzerlik Durumu

Dersler	Devlet				Vakıf				Genel			
	Var		Yok		Var		Yok		Var		Yok	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Temel Makyaj	12	100	-	-	8	100	-	-	20	100	-	-
Saç Bakımı ve Yapımı	12	100	-	-	8	100	-	-	20	100	-	-
Cilt Bakımı Uygulamaları	12	100	-	-	8	100	-	-	20	100	-	-
Kozmetik Bilgisi	12	100	-	-	6	75	2	25	18	90	2	10
Anatomi ve Fizyoloji	10	83	2	17	8	100	-	-	18	90	2	10
Vücut Bakımı Uygulamaları	9	75	3	25	8	100	-	-	17	85	3	15
Epilasyon ve Depilasyon	12	100	-	-	5	62	3	38	17	85	3	15
El Ayak Bakımı	12	100	-	-	4	50	4	50	16	80	4	20
Saç Kesimi	11	92	1	8	4	50	4	50	15	75	5	25
Saç Renklendirme Uygulamaları	10	83	2	17	3	37	5	63	13	65	7	35

Bu bölümde, devlet ve vakıf üniversitelerinde yürütülen Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarında yer alan dersler, içerik ve kapsam bakımından karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Bu doğrultuda dersler; devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri ve genel (tüm programlar) olmak üzere üç ayrı kategori altında eşleştirilmiştir. Eşleştirme sürecinde, ders adları ve içeriklerinin benzerliği dikkate alınmış; ilgili dersin herhangi bir kategoride %80 ve üzeri benzerlik oranına ulaşması, o dersin ortak dersler listesine dahil edilmesi için ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu yaklaşım, programlar arasında yaygın olarak yer alan derslerin daha nesnel ve sistematik bir biçimde tespit edilmesini sağlamaktadır. Üniversiteler arasında ders içeriklerinin aynı olup, ders isimlerinin farklı olduğu dersler tespit edilmiştir. Bu tür durumda dersler için ders isim yoğunluğu esas alınmış ve en çok tercih edilen ders ismi kullanılmıştır.

Elde edilen bulgular, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarının belirli bir çekirdek müfredat etrafında şekillendiğini göstermektedir. Özellikle mesleki alanın temelini oluşturan derslerin belirli ölçüde ortak olduğu, bu durumun programlar arasında belirli bir asgari standartlaşmanın varlığına işaret ettiği söylenebilir. Bu çekirdek yapı, öğrencilerin mesleki yeterlilikler açısından benzer temel bilgi ve becerilerle donatılmasını mümkün kılmaktadır.

Bununla birlikte, %80 benzerlik eşiğine ulaşamayan derslerin varlığı, programlar arasında içerik ve yapı bakımından önemli farklılıkların da bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu farklılıklar, özellikle seçmeli dersler, uygulama içerikleri ve sektörle ilişkili güncel konuların müfredata dahil edilme düzeyinde belirginleşmektedir. Dolayısıyla mevcut yapı, bir yandan ortak bir mesleki temel sunarken, diğer yandan kurumlar arası çeşitliliği de yansıtan hibrit bir müfredat yapısına işaret etmektedir. Devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki karşılaştırma da bu durumu destekler niteliktedir. Ortak derslerin varlığı her iki kurum türünde de benzer mesleki çerçevelerin benimsendiğini gösterirken, farklılaşan dersler kurumların eğitim anlayışları, sektörel iş birlikleri ve uygulama yaklaşımlarındaki çeşitliliği ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, %80 benzerlik kriterine dayalı bu analiz, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarında hem çekirdek bir müfredat yapısının varlığını hem de kurumsal farklılaşmaların devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, yükseköğretimde standartlaşma ile esneklik arasındaki

dengeyi henüz tam anlamıyla sağlamadığını göstermektedir. Bu bağlamda, programlar arasında ortak yeterlilikleri güvence altına alacak bir çekirdek müfredat yapısının korunması, buna karşılık sektör ihtiyaçlarına cevap verebilecek esnek ders yapılarının da geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programları İçin Çekirdek ve Esnek Yapı Temelli Model Önerisi

Bu araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, Türkiye’deki meslek yüksekokullarında yürütülen Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarına yönelik bir müfredat modeli önerilmektedir. İncelenen programlarda ortalama 21 zorunlu ders bulunduğu, bu derslerin 10 tanesinin %80 ve üzeri benzerlik oranına sahip olduğu tespit edilmiştir (Bkz. Tablo 5). Bu durum, programlar arasında belirli bir çekirdek müfredat yapısının fiilen oluştuğunu göstermektedir.

Bu araştırmada önerilen model, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarında standartlaşma ile esneklik arasında sürdürülebilir bir denge kurmayı amaçlayan çok katmanlı bir müfredat yaklaşımına dayanmaktadır. Model; çekirdek müfredat, esnek modül yapısı, uygulama entegrasyonu ve AKTS–Bologna uyum katmanı olmak üzere birbirini tamamlayan dört temel bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler yalnızca ayrı yapı taşları değil, aynı zamanda birbirine bağlı ve bütüncül bir eğitim sisteminin unsurları olarak kurgulanmıştır.

Araştırma modelinin çekirdek müfredat bileşeni, yeterlilik temelli eğitim yaklaşımına dayanmaktadır. Canbey Özgüler (2017), yeterliliğin geliştirilmesinde ulusal ve uluslararası düzeyde o alana ilişkin “ne öğretilmelidir, hangi bilgi ve beceriler kazandırılmalıdır” sorularına karşılık öncelikle standartların belirlenmesi gerektiğini vurgular. Standartlar, yetkinliğin ve yeterliliğin kazanılmasında önemli rol oynamaktadır.

12 Ekim 2018 tarihinde “Sosyal Hizmet Çekirdek Eğitim Program Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda bir çekirdek eğitim programının içerdiği ana unsurlar ve yeterlilik temelli eğitimin ne anlam taşıdığı üzerinde durulmuş; çekirdek eğitim programı hazırlamanın temel bir gereklilik olduğu, bu doğrultuda sosyal hizmet akademisyenlerine önemli görevler düştüğü vurgulanmıştır. Katılımcılardan alınan geri bildirimlerde çekirdek eğitim programının zorlayıcı, bütüncül ve keşfedici bir eğitim tasarımı olarak görülmesi yönünde ortak bir görüş oluşmuştur (Alptekin ve Türkeri, 2023, s.25).

Araştırma modelinin esnek modül yapısı modüler öğretim yaklaşımına dayanmaktadır.

Modüler öğretim, uygulama temelli atölye ortamları aracılığıyla öğrenme sürecini esnek ve öğrenci merkezli biçime dönüştürerek öğrencilerin derslere ve uygulamalara etkin bir biçimde katılmasına, bireysel öğrenme ilerlemesine ve öz değerlendirme becerilerini geliştirmelerine olanak tanımaktadır (Gömleksiz, 2002). Bu bağlamda, modüler öğrenmenin etkili biçimde uygulanabilmesi için gerekli ön koşulların sistematik ve bütüncül bir çerçevede tanımlanması gerekmektedir. Bu yönüyle modüler öğrenme, öğrenciyi merkeze alan, öğretim sürecini şeffaflaştıran ve bireysel öğrenme ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen bir eğitim yaklaşımı olarak öne çıkmaktadır.

Çekirdek Müfredat: Standartlaşmanın Yapısal Temeli

Çekirdek müfredat, programlar arasında %80 ve üzeri benzerlik gösteren derslerden oluşan ve mesleki eğitimin asgari yeterliliklerini güvence altına alan temel katmandır. Araştırma bulgularında ortalama 21 zorunlu dersin yaklaşık 10’unun bu kapsama girdiği belirlenmiştir. Bu durum, Türkiye’de ilgili programlarda örtük bir standartlaşmanın zaten oluşmuş olduğunu göstermektedir.

Bu katman:

- Mesleğin temel bilgi ve becerilerini tanımlar
- Mezunlar arasında asgari yeterlilik eşitliğini sağlar
- Programlar arası karşılaştırılabilirliği mümkün kılar.

Ancak çekirdek müfredat yalnızca ders listesi olarak değil, aynı zamanda öğrenme çıktıları ve mesleki yeterliliklerle ilişkilendirilmiş bir yapı olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda her çekirdek dersin, açık

biçimde tanımlanmış öğrenme çıktıları ve ölçme-değerlendirme kriterleri ile desteklenmesi gerekmektedir.

Çekirdek müfredatın ulusal düzeyde tanımlanması ve program akreditasyon süreçleriyle ilişkilendirilmesi, standartlaşmanın kurumsal güvence altına alınmasını sağlayacaktır.

Esnek Modül Yapısı: Farklılaşma ve Yenilik Alanı

Çekirdek müfredatın tamamlayıcısı olarak tasarlanan esnek modül yapısı, programların dinamik ve değişen sektör ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmesini mümkün kılan katmandır. Bu yapı, üniversitelere pedagojik ve sektörel açıdan hareket alanı sunmaktadır.

Esnek modüller:

- Bölgesel sektör ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir
- Yeni teknolojilerin ve trendlerin müfredata hızlı entegrasyonunu sağlar
- Üniversitelerin kurumsal kimliklerini yansıtır

Araştırma bulguları, özellikle vakıf üniversitelerinde uygulama ağırlıklı derslerin daha fazla yer aldığını göstermektedir. Bu durum, esnek modül yapısının etkin kullanımıyla ilişkilendirilebilir. Esnek modüllerin rastlantısal değil, tematik modül kümeleri (örneğin: ileri uygulamalar, dijital güzellik teknolojileri, girişimcilik) şeklinde yapılandırılması, programların sistematik gelişimini destekleyecektir. Bu bağlamda esnek modül yapısına uygun olacak biçimde hazırlanan öneri esnek modül dersleri Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6.

Esnek Modül Ders Önerileri

	Dersin Adı
1	Mesleki Terminoloji
2	İlk ve Acil Yardım
3	Hijyen ve Sanitasyon
4	Saç ve Cilt Hastalıkları
5	Kalıcı Makyaj
6	Sahne ve Objektif Makyajı
7	Takma Saç Uygulamaları
8	Tırnak Süsleme Teknikleri
9	İpek Kirpik ve Kaşa Şekil Verme Teknikleri
10	Bilgisayarda Saç ve Makyaj Tasarımı
11	İmaj ve Stil Danışmanlığı
12	İşletme Yönetimi
13	Meslek Etiği
14	İş Sağlığı ve Güvenliği

Uygulama Entegrasyonu: Mesleki Yeterliliğin Operasyonel Boyutu

Modelin en kritik bileşeni uygulama entegrasyonudur. Araştırma bulguları, teorik ve uygulamalı dersler arasındaki dengenin özellikle devlet üniversitelerinde uygulama aleyhine bozulduğunu; ayrıca iş yeri eğitiminin oldukça sınırlı olduğunu göstermektedir.

Bu bağlamda uygulama entegrasyonu:

- Ders içi uygulamalar
- Atölye / salon çalışmaları
- Staj
- İş yeri eğitimi

gibi bileşenlerin bütünleşik bir sistem olarak kurgulanmasını ifade etmektedir.

Burada temel sorun, uygulamanın varlığı değil, sürekliliği ve derinliğidir. Kısa süreli stajlar yerine, yapılandırılmış ve uzun süreli iş yeri eğitimi modelleri, mesleki beceri kazanımını daha etkin hale getirmektedir.

Bu alan için stratejik öneri:

- Uygulama bileşeni tüm derslere entegre edilmeli
- İş yeri eğitimi programın zorunlu bir parçası haline getirilmeli
- Sektör iş birlikleri kurumsal düzeyde yapılandırılmalıdır

AKTS ve Bologna Uyum Katmanı: Uluslararasılaştırma ve Ölçülebilirlik

Modelin sürdürülebilirliği ve uluslararası geçerliliği açısından en üst katman, Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi ile uyumdur.

Bu katman:

- Derslerin iş yüküne dayalı olarak yapılandırılmasını
- Öğrenme çıktılarının ölçülebilir hale getirilmesini
- Programların uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamaktadır.

Ancak bulgular, AKTS sisteminin çoğu zaman yalnızca formel bir gereklilik olarak uygulandığını, uygulama yoğunluğunu yeterince yansıtmadığını göstermektedir.

Bu alan için stratejik öneri:

- AKTS hesaplamalarında uygulama saatleri gerçekçi biçimde yansıtılmalı
- Öğrenme çıktıları sektör yeterlilikleriyle eşleştirilmeli
- Program çıktıları ulusal ve uluslararası yeterlilik çerçeveleri ile uyumlu hale getirilmelidir.
- Bologna süreci ve AKTS hesaplamaları esas alınmalıdır. Bu kapsamda uluslararası ölçütler esas alınarak bir standardizasyon uygulanmalıdır.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Bu çalışma, Türkiye'deki meslek yüksekokullarında yürütülen Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarının müfredat yapılarını çok boyutlu bir çerçevede incelemiş ve elde edilen bulgular doğrultusunda bütüncül bir müfredat modeli önermiştir. Analizler, programlar arasında hem belirli bir standartlaşmanın varlığını hem de dikkate değer düzeyde yapısal farklılıkların sürdüğünü ortaya koymaktadır.

Araştırma verileri, devlet ve vakıf üniversitelerinin müfredatlarında belirli farklılıkların olduğunu göstermektedir. Bu farklılıklar, öncelikle kurumsal yapı ve eğitim yaklaşımı bağlamında değerlendirilebilir. Devlet üniversitelerinde daha geleneksel ve standartlaştırılmış müfredat yapılarının benimsenmesi, teorik derslerin ağırlığını artıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Buna karşılık vakıf üniversitelerinin daha esnek ve piyasa odaklı program geliştirme süreçlerine sahip olmaları, uygulama temelli derslere daha fazla yer verilmesini mümkün kılmaktadır. Bu durum, vakıf üniversitelerinin sektörel beklentilere daha hızlı uyum sağlama eğiliminde olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca mesleki eğitim perspektifinden bakıldığında, uygulamalı ders oranının yüksek olması, öğrencilerin mesleki becerileri doğrudan deneyimleyerek öğrenmelerine olanak tanımaktadır. Özellikle saç bakımı ve güzellik hizmetleri gibi pratik becerilerin ön planda olduğu alanlarda, uygulama yoğunluğunun artırılması, mezunların iş gücü piyasasına daha hazır hale gelmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda vakıf üniversitelerindeki %52'lik uygulama oranı, mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi açısından daha avantajlı bir yapı olarak değerlendirilebilir.

Bununla birlikte, devlet üniversitelerinde teorik ders oranının yüksek olması tamamen olumsuz bir durum olarak değerlendirilmemelidir. Teorik bilgi, mesleki uygulamaların bilimsel temellere dayanmasını sağlayarak uzun vadede daha sürdürülebilir bir mesleki gelişim imkânı sunmaktadır. Ancak mevcut bulgular, teorik ve uygulamalı dersler arasındaki dengenin devlet üniversitelerinde

uygulama aleyhine bozulduğunu göstermektedir. Bu çerçevede, iki kurum türü arasındaki fark, yalnızca ders dağılımına ilişkin nicel bir farklılık değil, aynı zamanda mesleki eğitim anlayışındaki yapısal bir ayrışmayı da yansıtmaktadır. Vakıf üniversiteleri daha “uygulama ve sektör odaklı” bir yaklaşım sergilerken, devlet üniversitelerinin daha “kuramsal ve akademik temelli” bir yapı sunduğu söylenebilir.

Staj uygulamalarının yaygın olması, programların öğrencileri belirli ölçüde sektörle buluşturduğunu göstermektedir. Ancak stajın genellikle kısa süreli ve sınırlı denetim mekanizmalarına sahip olması, bu deneyimin derinliğini ve etkililiğini sınırlayabilmektedir. Buna karşılık iş yeri eğitimi, öğrencinin daha uzun süreli ve sistematik biçimde gerçek çalışma ortamında yer almasını sağlayarak mesleki becerilerin kalıcı biçimde kazanılmasına olanak tanımaktadır. Bu nedenle iş yeri eğitiminin yokluğu, özellikle uygulama ağırlıklı alanlarda önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmelidir.

Devlet üniversitelerinde sınırlı da olsa iş yeri eğitimi uygulamasının bulunması, bu alanda belirli girişimlerin olduğunu göstermektedir. Ancak bu oranın oldukça düşük olması, uygulamanın henüz sistematik bir yapı kazanmadığını ortaya koymaktadır. Vakıf üniversitelerinde ise iş yeri eğitiminin tamamen bulunmaması, bu kurumların daha çok okul içi uygulamalara dayalı bir eğitim modeli benimsediğini düşündürmektedir. Bu durum, vakıf üniversitelerinde uygulamalı ders oranının yüksek olmasına rağmen, bu uygulamaların gerçek sektör ortamıyla yeterince bütünleşmediğini göstermektedir.

Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarında okul içi uygulamalara dayalı eğitimin yanı sıra uygulama eğitiminin iki farklı düzeyde ele alındığı anlaşılmaktadır:

- Staj, yaygın ancak sınırlı etkili bir uygulama olarak öne çıkmakta,
- İş yeri eğitimi ise oldukça sınırlı ve büyük ölçüde ihmal edilmiş bir bileşen olarak dikkat çekmektedir.

Araştırma bulguları, incelenen programlarda ortalama 21 zorunlu ders bulunduğunu ve bu derslerin yaklaşık yarısının (%80 ve üzeri benzerlik gösteren 10 ders) ortak bir çekirdek yapı oluşturduğunu göstermektedir. Bu durum, Türkiye’de ilgili programlar için örtük bir çekirdek müfredatın fiilen oluştuğuna işaret etmektedir. Bununla birlikte, çekirdek dışında kalan derslerde gözlemlenen çeşitlilik, programların farklı kurumsal yaklaşımlar ve sektörel yönelimler doğrultusunda şekillendiğini göstermektedir. Bu ikili yapı, yükseköğretimde standartlaşma ile esneklik arasındaki dengenin henüz tam olarak kurumsallaşmadığını ortaya koymaktadır.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programlarında ulusal düzeyde bir standartlaşma ihtiyacını açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle uygulama temelli mesleki programlarda teorik ve uygulamalı dersler arasındaki dengenin yeniden yapılandırılması, eğitim kalitesinin artırılması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, devlet üniversitelerinde uygulama oranının artırılması, vakıf üniversitelerinde ise teorik temelin güçlendirilmesi yönünde dengeli bir müfredat yaklaşımının benimsenmesi önerilmektedir.

Teorik ve uygulamalı ders dağılımlarına ilişkin bulgular, özellikle devlet ve vakıf üniversiteleri arasında belirgin bir ayrışmayı ortaya koymaktadır. Devlet üniversitelerinde teorik derslerin ağırlıkta olduğu (%65), vakıf üniversitelerinde ise uygulama temelli derslerin daha baskın hale geldiği (%52) görülmüştür. Bu durum, mesleki eğitimin doğası gereği uygulama odaklı olması gerektiği düşünüldüğünde, programlar arasında pedagojik yaklaşım farklılıklarının bulunduğunu göstermektedir. Özellikle devlet üniversitelerinde uygulama yoğunluğunun görece düşük kalması, öğrencilerin mesleki beceri gelişim süreçlerini sınırlayabilecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarına ilişkin bulgular, programların sektörle entegrasyon düzeyine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Staj uygulamalarının hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde büyük ölçüde yaygın olduğu görülmekle birlikte, iş yeri eğitimi uygulamalarının son derece sınırlı kaldığı tespit edilmiştir. Bu durum, mesleki eğitimin en kritik bileşenlerinden biri olan iş temelli öğrenmenin programlara yeterince entegre edilmediğini göstermektedir. Özellikle vakıf üniversitelerinde iş yeri

eğitiminin tamamen bulunmaması, uygulama ağırlıklı derslerin varlığına rağmen gerçek sektör deneyiminin eksik kaldığını ortaya koymaktadır.

Elde edilen bulgular doğrultusunda bu çalışmada önerilen “çekirdek müfredat ve esnek modül modeli”, mevcut yapısal sorunlara çözüm sunmayı amaçlayan bütüncül bir çerçeve ortaya koymaktadır. Bu model, çekirdek müfredat aracılığıyla ulusal düzeyde standartlaşmayı sağlarken, esnek modül yapısı ile programların sektörel ihtiyaçlara uyum sağlayabilmesine olanak tanımaktadır. Bunun yanı sıra uygulama entegrasyonu katmanı, teorik bilgi ile pratik beceri arasındaki kopukluğu gidermeyi hedeflemekte; AKTS ve Bologna uyum katmanı ise programların uluslararası düzeyde karşılaştırılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini desteklemektedir.

Bu bağlamda çalışmanın en önemli katkısı, yalnızca mevcut durumu betimlemekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda uygulanabilir ve çok katmanlı bir müfredat modeli önermesidir. Önerilen model, meslek yüksekokulu programlarının yeniden yapılandırılması sürecinde karar vericilere, program geliştiricilere ve akademisyenlere yol gösterici niteliktedir.

Finansman Beyanı

Bu çalışmanın yürütülmesi için herhangi bir finansman alınmamıştır.

Veri Erişilebilirlik Beyanı

Veriler, gizlilik kısıtlamaları nedeniyle makul talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Etik onay ve bilgilendirilmiş onam beyanları

Yazarlar bilimsel etik standartlarına uygun bir araştırma yürüttüklerini beyan etmektedir.

Yazarlara ve/veya kurumlarına, fon sağlayıcılarına, onay komitelerine vb. ilişkin anonimliği tehlikeye atabilecek diğer tanımlayıcı bilgiler.

Yazarlar, bu başlık altında belirtilmesi gereken herhangi bir bilgi olmadığını beyan ederler.

Kaynakça

- Alkan, C., Doğan, H., ve Sezgin, S. İ. (2001). *Mesleki ve teknik eğitimin esasları*. Nobel Yayıncılık.
- Alptekin, K. ve Türkeri, S.S. (2023). Ulusal sosyal hizmet eğitimi standartları ve yeterliliklerini belirleme üzerine yapılan çalışmalara genel bir bakış. *Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi* 7(1), 18-29. <https://doi.org/10.55109/tushad.1255478>
- Avrupa Komisyonu (2018). The European Higher Education Area in 2018: Bologna Process Implementation Report. <https://proje.yok.gov.tr/documentFiles/1755611599609.2018-bologna-implementation-report.pdf>
- Avrupa Komisyonu (2015). *ECTS Users' Guide*. https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_en.pdf
- Canbey Özgüler, V. (2017). Türkiye’de mesleki yeterlilikler sistemi ve sendikalar. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(22), 15-43. <https://doi.org/10.20875/makusobed.293237>
- Gazi Üniversitesi (2016). Saç bakımı ve güzellik hizmetleri bölümü: 2016-2017 eğitim-öğretim yılı oryantasyon eğitimi programı. Erişim adresi: <https://gazi.edu.tr/posts/download?id=162744>
- Gömleksiz, M. N. (2002). An individual approach in English language teaching: an evaluation of modular teaching environment and modular teaching. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 2(2), 420-424.
- Hürriyet Gazetesi (2020, 3 Aralık). Saç bakımı ve güzellik hizmetleri bölümü. Erişim adresi: <https://www.hurriyet.com.tr/egitim/sac-bakimi-ve-guzellik-hizmetleri-bolumu-nedir-ve-mezunu-ne-is-yapar-bolumu-olan-universiteler-dersleri-ve-is-imkanlari-41678458>
- Mesleki Yeterlilik Kurumu (2012). *Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi: İstişare Belgesi*. https://www.myk.gov.tr/images/articles/tyc/TYC_stisare_Belgesi_Temmuz_2012.pdf

- Özkan, U.B. (2021). Eğitim bilimleri arařtırmaları için doküman inceleme yöntemi. Pegem Akademi.
- Saracalođlu, S., ve Bayık, S. (2017). Meslek yüksekokulu saç bakımı ve güzellik hizmetleri önlisans programı ihtiyaçlarının deđerlendirilmesi. *Kesit Akademi Dergisi*, 3 (11), 693-711.
- TÜİK. (2022). Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistik Veri Portalı <https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Egitim,-Kultur,-Spor-veTurizm-105> 03 Ocak 2026 tarihinde erişilmiştir.
- UNESCO. (2016). Strategy for Technical and Vocational Education and Training (TVET). <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245239>
- YÖKATLAS (2026, 16 Ocak). Eriřim adresi: <https://yokatlas.yok.gov.tr/>
- Yükseköğretim Kanunu (1981). T.C. Resmî Gazete (Sayı: 17506, 6 Kasım 1981).